

Dimensões do Suporte Organizacional Percebido na Intenção de Turnover dos Colaboradores no Contexto de Desenvolvimento Distribuído de Software

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa científica. Caso você não queira participar, não há problema algum. Você não precisa me explicar porque, e não haverá nenhum tipo de punição por isso. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo, basta selecionar a opção correspondente no final desta página.

Eu sou **Karla Thais Chaves da Silva**, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação (PPGEC) da Universidade de Pernambuco (UPE), situado na Rua Benfica, 455, Escola Politécnica de Pernambuco, bairro Madalena, CEP 50720-001, localizado no município de Recife, Pernambuco, e orientado pelos Prof. Dr. Ivaldir Honório de Farias Junior e o Prof. Dr. Wylliams Barbosa Santos.

Caracterização da Questionário

Este formulário é parte integrante de uma pesquisa em andamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco, cuja finalidade é identificar e avaliar os fatores referente a influência do suporte gerencial de turnover de colaboradores inseridos no contexto de Projetos Distribuídos de Software (DDS).

Para confirmar sua participação você precisará ler todo este documento, depois selecionar a opção correspondente no final dele (ACEITO PARTICIPAR ou NÃO ACEITO PARTICIPAR). Este documento se chama TCLE (Termo de Consentimento livre e esclarecido). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, tais como: objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações.

Este TCLE se refere ao projeto de pesquisa “A associação dos antecedentes do suporte organizacional percebido na intenção de saída de colaboradores no contexto de desenvolvimento distribuído de software”, cujo objetivo é identificar as dimensões do suporte organizacional percebido que afetam a intenção de saída do trabalho no contexto de desenvolvimento distribuído de software.

O público alvo da pesquisa são profissionais que exercem ou exerceram atividades relacionadas a desenvolvimento de software de forma distribuída, ou seja, equipes formadas por pessoas que estão fisicamente distantes e que possuem habilidades e conhecimentos diversificados e especializados.

Os resultados dessa pesquisa são importantes para melhorar o entendimento sobre o processo de rotatividade de profissionais e assim identificar possíveis soluções para este cenário. Portanto, a colaboração de cada participante é crucial nesse sentido.

O tempo médio para responder esse questionário é de 15 min.

Sua participação no estudo será confidencial. Os dados do estudo serão totalmente anonimizados no ponto de coleta. Elas receberão apenas um número de identificação (por exemplo, ID 21). Portanto, não será possível identificar você

pelo nome a partir de qualquer aspecto da documentação ou relatório para este estudo de pesquisa.

Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18). É garantido a você o direito a ressarcimento em caso de despesas comprovadamente relacionadas à sua participação no estudo, bem como, ao direito a indenização em caso de danos nos termos da lei.

O questionário estará disponível para ser respondido entre os dias 05/02 e 15/03 de 2024

Contato

Em caso de qualquer dificuldade durante o processo de preenchimento, favor em entrar em contato através desse [e-mail](#).

Marque todas que se aplicam.

ACEITO PARTICIPAR

Dimensões do Suporte Organizacional Percebido na Intenção de Turnover dos Colaboradores no Contexto de Desenvolvimento Distribuído de Software

3. Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma pesquisa científica. Caso você não queira participar, não há problema algum. Você não precisa me explicar porque, e não haverá nenhum tipo de punição por isso. Você tem todo o direito de não querer participar do estudo, basta selecionar a opção correspondente no final desta página.

Eu sou **Karla Thais Chaves da Silva**, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação (PPGEC) da Universidade de Pernambuco (UPE), situado na Rua Benfica, 455, Escola Politécnica de Pernambuco, bairro Madalena, CEP 50720-001, localizado no município de Recife, Pernambuco, e orientado pelos Prof. Dr. Ivaldir Honório de Farias Junior e o Prof. Dr. Wylliams Barbosa Santos.

Caracterização da Questionário

Este formulário é parte integrante de uma pesquisa em andamento do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação da Universidade de Pernambuco, cuja finalidade é identificar e avaliar os fatores referente a influência do suporte gerencial de turnover de colaboradores inseridos no contexto de Projetos Distribuídos de Software (DDS).

Para confirmar sua participação você precisará ler todo este documento, depois selecionar a opção correspondente no final dele (ACEITO PARTICIPAR ou NÃO ACEITO PARTICIPAR). Este documento se chama TCLE (Termo de Consentimento livre e esclarecido). Nele estão contidas as principais informações sobre o estudo, tais como: objetivos, metodologias, riscos e benefícios, dentre outras informações.

Este TCLE se refere ao projeto de pesquisa “A associação dos antecedentes do suporte organizacional percebido na intenção de saída de colaboradores no contexto de desenvolvimento distribuído de software”, cujo objetivo é identificar as dimensões do suporte organizacional percebido que afetam a intenção de saída do trabalho no contexto de desenvolvimento distribuído de software.

O público alvo da pesquisa são profissionais que exercem ou exerceram atividades relacionadas a desenvolvimento de software de forma distribuída, ou seja, equipes formadas por pessoas que estão fisicamente distantes e que possuem habilidades e conhecimentos diversificados e especializados.

Os resultados dessa pesquisa são importantes para melhorar o entendimento sobre o processo de rotatividade de profissionais e assim identificar possíveis soluções para este cenário. Portanto, a colaboração de cada participante é crucial nesse sentido.

O tempo médio para responder esse questionário é de 15 min.

Sua participação no estudo será confidencial. Os dados do estudo serão totalmente anonimizados no ponto de coleta. Elas receberão apenas um número de identificação (por exemplo, ID 21). Portanto, não será possível identificar você

pelo nome a partir de qualquer aspecto da documentação ou relatório para este estudo de pesquisa.

Os pesquisadores garantem e se comprometem com o sigilo e a confidencialidade de todas as informações fornecidas por você para este estudo. Da mesma forma, o tratamento dos dados coletados seguirá as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei 13.709/18). É garantido a você o direito a ressarcimento em caso de despesas comprovadamente relacionadas à sua participação no estudo, bem como, ao direito a indenização em caso de danos nos termos da lei.

O questionário estará disponível para ser respondido entre os dias 05/02 e 15/03 de 2024

Contato

Em caso de qualquer dificuldade durante o processo de preenchimento, favor em entrar em contato através desse [e-mail](#).

Marque todas que se aplicam.

ACEITO PARTICIPAR

Informações gerais

Esta seção busca identificar o perfil dos respondentes.

4. Idade

Marcar apenas uma oval.

- De 18 a 23 anos
- De 23 a 28 anos
- De 28 a 33 anos
- De 33 a 38 anos
- De 38 a 43 anos
- Mais de 43 anos

5. Sexo

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Prefiro não informar

6. Região do país em que reside:

Marcar apenas uma oval.

- Norte
- Nordeste
- Centro-oeste
- Sudeste
- Sul

7. Atuação profissional exercida: *

Marque todas que se aplicam.

- Professor
- Pesquisador
- Desenvolvedor de Software
- Gerente de Projetos
- Testador de Software
- Gerente de Qualidade de Software
- Scrum Master
- Product Owner
- UX/ UI
- Cientista de dados
- Líder técnico
- Outro: _____

Intenção de turnover (rotatividade)

A intenção de rotatividade é a "vontade consciente e deliberada de deixar a organização", representando o último passo em uma sequência de pensamentos de desistência do emprego atual e a intenção de procurar uma alternativa.

8. **Você já teve a intenção de pedir demissão ou pediu demissão da organização a qual trabalha/trabalhou?** *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

9. **Por quais motivos?**

Marque todas que se aplicam.

- Insatisfação com a remuneração oferecida pela organização.
- Falta de capacitação oferecido pela organização para crescimento profissional.
- Dificuldade de relacionamento com o restante da equipe.
- Questões relacionadas a saúde mental, como burnout, estresse e ansiedade.
- Falta de planos de carreira
- Falta de valorização da equipe
- Outro: _____

10. **Caso não tenha identificado na pergunta anterior um motivo condizente a sua experiência, descreva-o aqui.**

11. **Você se sente/sentia confortável em exercer a sua função ou cargo na empresa em que trabalha/trabalhou de forma satisfatória?**

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Me sentia muito confortável.

Influência da dimensão suporte gerencial na intenção de rotatividade

Nesta etapa você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte dos gestores da organização em que você trabalha ou trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair ou permanecer na empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

12. **Tive problemas de comunicação com meus gestores devido ao ambiente de trabalho ser distribuído geograficamente.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

13. **Percebo que as tarefas não são distribuídas de forma satisfatória e equilibrada entre os membros da equipe.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

14. **Não me sinto motivado e engajado por parte dos meus gestores.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

15. **Não tenho feedbacks sobre o meu trabalho** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

16. **Nem todos os membros da equipe possuem uma visão clara dos objetivos a serem cumpridos** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

17. **Já me senti constrangido ou oprimido pelo meu gestor. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

18. **Percebo que a organização apoia as decisões tomadas pelo meu gestor. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

19. **Sinto-me pressionado por meus gestores quanto aos prazos de entrega e resultados do trabalho. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

20. **Já tive intenção de sair da empresa devido a divergências de pensamento ou de atitude com meus gestores. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

21. **Meu chefe é justo e imparcial, ou seja, não desfavorece funcionários em função das necessidades pessoais dos mesmos** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

22. **Meu chefe me dá suporte quando eu tenho alguma demanda familiar ou pessoal em que eu necessite ausentar-me do trabalho (por exemplo, consulta médica, reunião na escola dos filhos etc.).** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

23. **Meu chefe é compreensivo quando falo de questões e problemas pessoais ou familiares que afetam meu trabalho.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

24. **O suporte do meu chefe é determinante para que eu não tenha intenção de sair da organização em que trabalho.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

25. **A organização dá ao meu gestor a oportunidade de tomar decisões importantes.**

*

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

Influência da dimensão das práticas de recursos humanos e ambiente de trabalho na intenção de rotatividade

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

26. **Uma das principais razões para continuar a trabalhar nesta organização é que deixá-la exigiria um considerável sacrifício pessoal: outra organização poderá não cobrir a totalidade de benefícios que tenho aqui**

*

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

27. **A organização preza a minha realização profissional. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

28. **Percebo que a organização interessa-se apenas pela minha capacidade produtiva. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

29. **Percebo que o atendimento as necessidades de crescimento profissional dos funcionários é um dos focos da organização. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

30. **A organização fornece todos os recursos e equipamentos necessários para execução das minhas atividades. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

31. **Na empresa que trabalho existem práticas de incentivo ao respeito a diversidade.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

32. **Na empresa que trabalho existem práticas de incentivo ao bem-estar físico e mental dos funcionários** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

33. **Na empresa em que trabalho estou satisfeito com as políticas de apoio disponibilizadas a dependentes (filhos, enteados, idosos etc.) como, por exemplo, auxílio creche, licença remunerada, casa de repouso para idosos, plano de saúde etc.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não .Estou muito satisfeito

34. **Na sua opinião, a política de incentivo às certificações técnicas é relevante para evolução profissional.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

Influência da justiça na intenção de rotatividade

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

35. **A empresa trata homens e mulheres de forma igualitária, inclusive quando o assunto é remuneração.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

36. **A organização bonifica seus colaboradores quando uma meta desafiadora é alcançada.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

37. **Na sua opinião, a política de incentivo às certificações técnicas é realizada de forma justa a todos os funcionários.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

38. **Quando exerço minhas atividades de forma esforçada e satisfatória, sou valorizado tanto pelos gestores quanto pela organização.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

39. **Comunicação clara sobre desempenho e expectativas de recompensa reduzem o nível de estresse.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

40. **A falta de remuneração adequada é um fator crucial para intenção de sair da organização.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

41. **Observe que os treinamentos são oferecidos a todos os colaboradores de forma igualitária.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

Suporte organizacional percebido

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

42. **A organização considera os meus objetivos e valores.**

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

43. **A organização disponibiliza ajuda quando tenho um problema** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

44. **A organização se preocupa com o meu bem-estar. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

45. **A organização deseja proporcionar-me o melhor trabalho possível para o qual *
estou qualificado.**

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

46. **A organização preocupa-se com a minha satisfação geral no trabalho. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

47. **A organização orgulha-se das minhas realizações no trabalho. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

48. **A organização perdoaria um erro honesto da minha parte. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

49. **A organização está disposta a se esforçar para me ajudar a realizar meu trabalho da melhor maneira possível. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

50. **A organização se preocupa com as minhas opiniões. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

51. **Na sua opinião, existe alguma prática de recursos humanos mais relevante para que os funcionários se sintam mais engajados e motivados pela organização?**

52. **Dada a sua experiência e contexto, existe alguma prática de recursos humanos que poderia ser relacionada ao turnover (rotatividade), mas que ainda não foi percebida ou implementada pela organização?**

Informações gerais

Esta seção busca identificar o perfil dos respondentes.

53. **Idade**

Marcar apenas uma oval.

- De 18 a 23 anos
- De 23 a 28 anos
- De 28 a 33 anos
- De 33 a 38 anos
- De 38 a 43 anos
- Mais de 43 anos

54. **Sexo**

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Prefiro não informar

55. Região do país em que reside:

Marcar apenas uma oval.

- Norte
- Nordeste
- Centro-oeste
- Sudeste
- Sul

56. Atuação profissional exercida: *

Marque todas que se aplicam.

- Professor
- Pesquisador
- Desenvolvedor de Software
- Gerente de Projetos
- Testador de Software
- Gerente de Qualidade de Software
- Scrum Master
- Product Owner
- UX/ UI
- Cientista de dados
- Líder técnico
- Outro: _____

Intenção de turnover (rotatividade)

A intenção de rotatividade é a "vontade consciente e deliberada de deixar a organização", representando o último passo em uma sequência de pensamentos de desistência do emprego atual e a intenção de procurar uma alternativa.

57. **Você já teve a intenção de pedir demissão ou pediu demissão da organização a qual trabalha/trabalhou?** *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

58. **Por quais motivos?**

Marque todas que se aplicam.

- Insatisfação com a remuneração oferecida pela organização.
- Falta de capacitação oferecido pela organização para crescimento profissional.
- Dificuldade de relacionamento com o restante da equipe.
- Questões relacionadas a saúde mental, como burnout, estresse e ansiedade.
- Falta de planos de carreira
- Falta de valorização da equipe
- Outro: _____

59. Caso não tenha identificado na pergunta anterior um motivo condizente a sua experiência, descreva-o aqui.

60. **Você se sente/sentia confortável em exercer a sua função ou cargo na empresa em que trabalha/trabalhou de forma satisfatória?**

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não Me sentia muito confortável.

Influência da dimensão suporte gerencial na intenção de rotatividade

Nesta etapa você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte dos gestores da organização em que você trabalha ou trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair ou permanecer na empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

61. **Tive problemas de comunicação com meus gestores devido ao ambiente de trabalho ser distribuído geograficamente.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

62. **Percebo que as tarefas não são distribuídas de forma satisfatória e equilibrada entre os membros da equipe.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

63. **Não me sinto motivado e engajado por parte dos meus gestores. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

64. **Não tenho feedbacks sobre o meu trabalho ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

65. **Nem todos os membros da equipe possuem uma visão clara dos objetivos a serem cumpridos ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

66. **Já me senti constrangido ou oprimido pelo meu gestor. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

67. **Percebo que a organização apoia as decisões tomadas pelo meu gestor.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

68. **Sinto-me pressionado por meus gestores quanto aos prazos de entrega e resultados do trabalho.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

69. **Já tive intenção de sair da empresa devido a divergências de pensamento ou de atitude com meus gestores.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

70. **Meu chefe é justo e imparcial, ou seja, não desfavorece funcionários em função das necessidades pessoais dos mesmos** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

71. **Meu chefe me dá suporte quando eu tenho alguma demanda familiar ou pessoal em que eu necessite ausentar-me do trabalho (por exemplo, consulta médica, reunião na escola dos filhos etc.).** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

72. **Meu chefe é compreensivo quando falo de questões e problemas pessoais ou familiares que afetam meu trabalho.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

73. **O suporte do meu chefe é determinante para que eu não tenha intenção de sair da organização em que trabalho.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

74. **A organização dá ao meu gestor a oportunidade de tomar decisões importantes.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

Influência da dimensão das práticas de recursos humanos e ambiente de trabalho na intenção de rotatividade

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

75. **Uma das principais razões para continuar a trabalhar nesta organização é que deixá-la exigiria um considerável sacrifício pessoal: outra organização poderá não cobrir a totalidade de benefícios que tenho aqui** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

76. **A organização preza a minha realização profissional.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

77. **Percebo que a organização interessa-se apenas pela minha capacidade produtiva.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

78. **Percebo que o atendimento as necessidades de crescimento profissional dos funcionários é um dos focos da organização.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

79. **A organização fornece todos os recursos e equipamentos necessários para execução das minhas atividades.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

80. **Na empresa que trabalho existem práticas de incentivo ao respeito a diversidade.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

81. **Na empresa que trabalho existem práticas de incentivo ao bem-estar físico e mental dos funcionários** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

82. **Na empresa em que trabalho estou satisfeito com as políticas de apoio disponibilizadas a dependentes (filhos, enteados, idosos etc.) como, por exemplo, auxílio creche, licença remunerada, casa de repouso para idosos, plano de saúde etc.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Não .Estou muito satisfeito

83. **Na sua opinião, a política de incentivo às certificações técnicas é relevante para evolução profissional.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

Influência da justiça na intenção de rotatividade

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

84. **A empresa trata homens e mulheres de forma igualitária, inclusive quando o assunto é remuneração.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

85. **A organização bonifica seus colaboradores quando uma meta desafiadora é alcançada.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

86. **Na sua opinião, a política de incentivo às certificações técnicas é realizada de forma justa a todos os funcionários.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

87. **Quando exerço minhas atividades de forma esforçada e satisfatória, sou valorizado tanto pelos gestores quanto pela organização.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

88. **Comunicação clara sobre desempenho e expectativas de recompensa reduzem o nível de estresse.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

89. **A falta de remuneração adequada é um fator crucial para intenção de sair da organização.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

90. **Observe que os treinamentos são oferecidos a todos os colaboradores de forma igualitária.** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

Suporte organizacional percebido

Da mesma forma da seção anterior, você encontrará várias afirmativas relacionadas ao suporte da organização que você trabalha/trabalhou. Sua tarefa consiste em ler cuidadosamente e dizer se ela expressa ou não, algo que você considera importante no ambiente de trabalho e que impactaria na sua decisão de sair da empresa. Selecione a alternativa de resposta que melhor reflita sua percepção, seguindo os seguintes parâmetros:

1. Nunca
2. Raramente
3. Algumas vezes
4. Frequentemente
5. Sempre

91. **A organização considera os meus objetivos e valores.**

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

92. **A organização disponibiliza ajuda quando tenho um problema** *

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

93. **A organização se preocupa com o meu bem-estar. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

94. **A organização deseja proporcionar-me o melhor trabalho possível para o qual *
estou qualificado.**

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

95. **A organização preocupa-se com a minha satisfação geral no trabalho. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

96. **A organização orgulha-se das minhas realizações no trabalho. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

97. **A organização perdoaria um erro honesto da minha parte. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

98. **A organização está disposta a se esforçar para me ajudar a realizar meu trabalho da melhor maneira possível. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

99. **A organização se preocupa com as minhas opiniões. ***

Marcar apenas uma oval.

1 2 3 4 5

Nun Sempre

100. **Na sua opinião, existe alguma prática de recursos humanos mais relevante para que os funcionários se sintam mais engajados e motivados pela organização?**

101. **Dada a sua experiência e contexto, existe alguma prática de recursos humanos que poderia ser relacionada ao turnover (rotatividade), mas que ainda não foi percebida ou implementada pela organização?**

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

